

ЧАНГ ТУТГИЧЛАРНИНГ ТЕХНИК ХАРАКТЕРИСТИКАЛАРИ ВА ҚЎЛЛАНИЛИШ СОҲАЛАРИ.

Термиз муҳандислик – техралогия институти “Қурилиш” факултети “Био ва иншоотлар қурилиши” кафедраси ассисенти: **Алланазаров Қўлдош Олимович.**

Термиз Давлат Университети “Архитектура ва қурилиш факультети” факултети “Био иншоотлар архитектураси ва қурилиши” кафедраси катта ўқувчиси:

Омонов Камол Худоймуродович.

Аннотация: Мақолада циклон чанг йиғувчиларнинг мавжуд конструкцияларининг таҳлилий кўриб чиқилиши ва шунга ўхшаш мақсадли бошқа қурилмаларга нисбатан уларнинг асосий афзалликлари рўйхати келтирилган

Калит сўзлар: Тўғри оқимли циклонлар, қарши оқимли циклонлар, уюрмали чангтутгичлар, цилиндрсимон циклонлар, конүссимон циклонлар, крекинг, катализатор.

Аннотация: В статье представлен аналитический обзор существующих конструкций циклонных пылеуловителей перечислены их основные достоинства по сравнению с другими аппаратами аналогичного назначения.

Ключевые слова: прямоточные циклоны, противоточные циклоны, свайные пылеуловители, цилиндрические циклоны, концентрированные циклоны, крекинг, катализатор.

Annotation: The article presents an analytical review of existing designs of cyclone dust collectors, lists their main advantages in comparison with other devices of similar purpose.

Key words: Direct flow cyclones, counterflow cyclones, pile dust collectors, cylindrical cyclones, concentrated cyclones, cracking, catalyst.

Кириш: Ишлаб чиқариш корхоналаридан атмосфера ҳавосига ташланаётган зарарли газлардан уни химоя қилиш бугунги куннинг долзаб муаммоларидан бири бўлиб қолмоқда. Мамлакатимизда –Атмосфера

ҳавосини муҳофаза қилиш тўғрисидаги қонун 1996 йил 27 декабрда қабул қилинган бўлиб, унда атмосфера ҳавосини ифлосланиши, унинг табиий таркибини сақлаш каби муаммоларни ҳал этишга йўналтирилган муҳим мақсад ва вазифалар белгилаб берилган. Бу эса мавжуд чанг тозалаш қурилмаларини, ҳозирги кунда кенг тарқалган циклонли чангтутгичларни такомиллаштиришни талаб этади. Конструктив тузилишига кўра циклонли чангтутгичларни қуйидаги гуруҳларга бўлиш мумкин:

- қарама-қарши оқимли циклонлар (противоточные);
- тўғри оқимли циклонлар (прямоточные);
- айланма (уюрмали) оқимли циклонлар (вихревые).

Циклон сўзи қадимги юнончадан олинган бўлиб (*kuklon-айланадиган*) деган маънони англатади. Циклон ҳавони ҳар хил зарарли моддалардан (чанг, газ, кимёвий моддалар ва бошқалар) тозалашга мўжалланган қурилма бўлиб саноатда кенг қўлланилади. Циклонли чангтутгич қурилмаси ҳаво оқимининг инерцион-марказдан қочма куч ва гравитацион-оғирлик кучидан фойдаланиб ҳавони чанглардан тозалайди.

Циклонли чангтутгичларнинг ишлашини тавсифловчи асосий параметрлари тозалаш самарадорлиги ва гидравлик қаршилик бўлиб, улар қурилманинг конструктив хусусиятларига ва ҳаво (газ) оқими тезлигига боғлиқ. 1-расмда циклонли чангтутгичларнинг турли хил конструктив кўринишлари келтирилган. Циклонлар цилиндрсимон (1-расм 1-6) ва конуссимон (1-расм 22-24, 28, 29) бўлади. Цилиндрсимон циклонлар юқори маҳсулдорлик билан, конуссимон циклонлар эса юқори гидравлик қаршилиги билан ажралиб туради.

ЦН-11, ЦН-15, ЦН-15У, ЦН-24 (1-расм, 1-4) маркали цилиндрсимон циклонлари технологик жараёнлар пайтида (қуриштириш, ёқилғини ёқиш ва бошқалар) чиқадиган чанг-газларни қуруқ тозалаш учун мўлжалланган. Улар қора ва рангли металлургия, кимё ва нефт саноатида, қурилиш материаллари саноатида, машинасозликда ва энергетика саноатида қўлланилади. Ёпишқоқ чангларни ушлашда фойдаланиш тавсия этилмайди (айниқса, кичик

диаметрли циклонлар). ЦН-15У маркали циклонлар (1-расм, 3) бошқа ЦН маркали циклонларидан пастлиги ва паст техник-иқтисодий кўрсаткичлари билан фарқ қилади. Шунинг учун улардан фойдаланиш фақат газни тозалаш мосламасининг баландлиги бўйича чекловлар мавжуд бўлган ҳолларда қўлланилиши мумкин.

СДК-ЦН-33, СК-ЦН-34, СК-ЦН-22 (СК-ЦН-34М) (1-расм 22-24)

маркали конуссимон циклонлар ёрдамчи тизим (пневматранспорт, аспирация, пневматик тозалаш) ва реактордан сўнг технологик газлардан қаттиқ заррачаларни ушлаб қолиш учун мўлжалланган. СК-ЦН-22 маркали циклонлар юқори қаттиқликка ёки юқори ёпишқоқликка эга бўлган заррачали чангларни ушлаб қолишда ишлатилади. ЦМС-27 (1-расм 5) маркали циклонлар кичик қувватли қозонларнинг тутун газларини тозалаш учун махсус ишлаб чиқилган.

Пневматранспорт тизимларида ва тегирмоннинг дон тозалаш сеҳларида, донни қайта ишлаш, ёғочни қайта ишлаш ва бошқа корхоналарда аспирацион қурилмалар, ўртача йирикликдаги чангларни йиғиши учун ЦР (1-расм 6) ва ЦРк (1-расм 7) маркали циклонлар ишлаб чиқилган. ЛТА типдаги циклонлар (1-расм, 8) ҳавони станоклар (дастгоҳ) ва пилорамалар (арра машина)дан чиқаётган ёғоч чиқиндиларининг қуруқ катта заррачалари ва нам майда заррачаларидан тозалаш учун ишлатилади. ЦП-2 маркали циклонлар (1-расм, 9) қаттиқ ёқилғини чанг ҳолатида ёқувчи буғ генераторларининг ёқилғи қуриштиш ёки майдалаш тизимидан кейин чангларни ушлаб қолишга мўлжалланган. ЦПН-50 (1-расм, 10) ва СЦН-50 (1-расм, 26) маркалициклонлар металл қуйиш, энергитика, металлургия ва қурилиш материаллари ишлаб чиқаришда абразив (юқорига йўналган) чангларни ушлаш учун мўлжалланган.

Тескари конусли ЦОК маркали циклонлар (11-расм, 11, 12) маҳаллий сўрувчи орқали чиқарилаётган қуруқ, ёпишмайдиган чанглардан ҳавони тозалаш учун, шунингдек бир-бирига ёпишиб оладиган (куйинди, талк) чанглардан ҳавони тозалаш олиш учун мўлжалланган. РИСИ типдаги (1-расм,

13) конус-коагуляторли циклонлар ёғочни қайта ишлаш корхоналарида (мебел ишлаб чиқариш, полировка жараёнлари) барча турдаги толали ва ёпишқоқ чанглардан ҳавони тозалаш учун мўлжалланган.

Бошқарилувчи циклон РЦ (1-расм 14) тескари конусгаэга, спиралсимон-винтли буралиш аппарати ва бошқарувчи мослама билан жиҳозланган. Ушбу циклон чангни юқори намлик ёки мойли, ёпишишга мойил, жуда йирик дисперсли фракцияни ўз ичига олган чангларни ушлаш учун тавсия этилади.

Зарур бўлганда қурилманинг иш режимини тартибга солади. Қайта тақсимловчи парракли РЦП типидagi бошқарилувчи циклон (1-расм, 15) РЦ циклони асосида ишлаб чиқилган ва ундан чиқарувчи трубкасида (*выхлопной трубе*) қайтадан (янгидан) тақсимловчи парраклари мавжудлиги билан ажралиб туради. Ички рециркуляцияли ЦВР циклони (1-расм, 16) курук ёпишқоқ бўлмаган кичик дисперсли чангларни ушлаб қолиш учун мўлжалланган.

1-расм. Циклонларнинг конструктив турлари:

- 1-ЦН-11; 2-ЦН-15; 3-ЦН-15У; 4-ЦН-24; 5- ЦМС-27; 6-ЦР; 7-ЦРК; 8-ЛТА; 9- ЦП-2; 10-ЦПН-50; 11-ЦОК; 12-ЦМ; 13-РИСИ; 14-РЦ; 15-РЦП; 16- ЦВР; 17- Гипродревпром конструктив циклони; 18-ГДПЦ; 19-БЦ-512; 20- ПБЦ, БЦУ, БЦУ-М; 21-ЦБР-150у; 22- СДК-ЦН-33; 23-СК-ЦН-34; 24-СК-ЦН-22; 25-СЦН-40; 26- СЦН-50; 27-ЛИОТ; 28-УЦ; 29-УЦ-38;

30-УЦМ; 31-ОТИ; 32- ЦОЛ; 33- ЦККБ; 34- К(ОЭКДМ); 35- монопрофилли циклон; 36- Гипродрев циклони;
37- бочкасимон циклон; 38-СИОТ; 39 СИОТ-М; 40-матрèшка; 41-КЦЭ; 42- винтсимон циклон; 43-сферасимон циклон; 44-БЦ-2, БЦ-254Р

Пневмотранспорт тизимлари ва аспирацион қурилмаларда ёғоч (тахта қирриндиси) чангларини ушлаб қолиш (ҳавони тозалаш) учун Гипродревпром конструктив циклонларини қўллаш тавсия этилади (1-расм, 17). СЦН-40 циклонлари (1-расм, 25) газларни тозалашда кичик ва ўртача дисперсли чанглардан ҳавони аспирациялаш, шунингдек кимè ва шунга ўхшаш соҳалар саноатида донадор чангларни ушлаб қолиш учун мўлжалланган бўлиб, катализатор (*химиявий реакцияни тезлаштирувчи ёки секинлаштирувчи модда*) мосламаларида ташқи тозалаш босқичи сифатида фойдаланиш учун ҳам тавсия этилади. ЛИОТ циклонлари (1-расм, 27) чанг заррачалари ҳажми 25 мкм (микрон)дан ортиқ бўлган куруқ, толасиз, бир- бирига ёпишмайдиган чангларни ушлаб қолишга мўлжалланган.

УЦ маркали циклонлар (1-расм, 28) ёғочни қайта ишлаш саноатининг технологик чиқиндиларини ёпишмайдиган, толасиз чанглардан, шунингдек куруқ апилка ва қирринди чанг аралашмаларидан, ҳамда ёғочга қайта ишлов бериш жараёнларида, ёғочни силлиқлашда ажралиб чиқадиган чангларни йиғиб олиш учун мўлжалланган. Ун ишлаб чиқариш, чорвачилик озукаси ва бошқа соҳалар саноатининг (масалан, дон майдалаш ва тозалаш сеҳлари) пневмотранспорт тизими ва аспирация қурилмаларида майда дисперсли чангларни ушлаб қолиш учун УЦ-38 маркали циклонлари ишлаб чиқилган (1-расм, 29). Крахмал ва ёғ-мой саноатида корпус диаметри 850 мм гачабўлган УЦ типигаги битталиқ ва аккумуляторли (батареялик) циклонлари ишлатилади. Улар юқори гидравлик қаршилик мавжудлиги билан ажралиб туради. Босим йўқолишини камайтириш учун УЦМ циклонлари ишлаб чиқилган. (1-расм, 30), у УЦ циклонларидан спиралсимон-винтли айланиш оқими билан фарқ қилади.

ОТИ циклонлари (1-расм, 31) донни қайта ишлаш ва озиқ-овқат корхоналарида асосан гуруҳли шаклда ўрнатилади. Ушбу циклонларнинг устунлиги ва сезиларли барқарорлиги шундаки, кириш жойида газнинг тезлиги $\pm 35\%$ ўзгаришидадаир. Бу эса ўзгарувчан режимда ишлайдиган тизимлар учун муҳим ҳисобланади. ЦОЛ циклонлари (1-расм, 32), ун ишлаб чиқариш саноатида донни қайта ишлаш ва сақлаш корхоналарида, аспирация қурилмалари элеваторлар ва ҳ.к. ларда дон махсулотидан чиқадиган йирик чангларни ушлаб қолиш учун мўлжалланган.

К маркали циклонлар (1-расм, 34) ёғочни қайта ишлаш сеҳларининг аспирация тизимларида ёғоч чиқиндиларини унчалик катта бўлмаган чангларини ва ёғочга ишлов бериш жараёнида ҳосил бўладиган чангларни йиғиш учун мўлжалланган. Цемент ишлаб чиқариш саноатида монопрофилли (бир профилли) пастки қисми ясси бўлган циклонлар (1-расм, 35) ишлатилади. 40-60 мкм (микрон)дан каттароқ йирик ёғоч зарраларини (опилка, қирринди) ушлаб қолиш учун Гипродрева циклонлари ишлаб чиқилган (1-расм, 36). Бундан ташқари, ҳавони толали бўлмаган чанг ва ёғоч чиқиндиларидан дастлабки тозалаш учун бочка шаклидаги циклонлардан фойдаланиш мумкин (1-расм, 37). СИОТ маркали циклонлар (1-расм, 38, 39) машинасозлик ва энгил саноатда қуруқ, толасиз, ёпишмайдиган чангларни ушлаб қолиш учун ишлатилади.

Циклонли чангтутгичларга оид турли хил манбалардан фойдаланган ҳолда ҳар хил турдаги циклонларнинг қиёсий таҳлиллари шуни кўрсатдики, ушбу турдаги аппаратлардан ишлаб чиқаришнинг барча тармоқларида цилиндрсимон ва конуссимон циклонлардан фойдаланиб келинмоқда. Ишлаб чиқариш саноатида дунё бўйлаб кенг тарқалган цилиндсимон циклонлар бўлиб, улар орасида энг кўп ишлатиладиган ЦН-15 маркали циклонларидир. Улар мўътадил гидравлик қаршилик эга ва ҳавони юқори даражада чанглардан тозалашни таъминлайди. ЦН-11 циклонлари эса худди шундай самарадорликка эга. Бироқ ЦН-11 циклонларининг техник-иқтисодий кўрсаткичлари юқори. Циклонларни тозалаш самарадорлиги

уларнинг диаметрига боғлиқ бўлиб диаметр ошиши билан марказдан қочма куч пасаяди ва шунинг учун тозалаш даражаси камаяди.

Хулоса. Мавжуд циклонли чангтутгичларнинг таҳлил қилиб, шуни айтиш мумкинки куруқ механик чангтутгичлар сифатида энг кўп ишлатиладиган қарши оқимли циклонлардир, улар орасида энг универсали ЦН-15 циклонлари бўлиб, улар юқори тозалаш самарадорлигига ва ўртача гидравлик қаршиликка эга. Замонавий қарши оқимли циклонлар заррача ҳажми 10 микрон ва ундан юқори бўлган чанглари самарали тутиб қолишга имкон беради. ЦН типидagi циклонларнинг такомиллаштирилган конструкцияларидан фойдаланиш чанг-газларни тозалаш жараёнлари учун энергия харажатларини камайтиради ва қаттиқ зарраларни ушлаш самарадорлигини оширади.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати (References)

1. Olimovich A. K., Tursunpulatovich S. A. Analysis of Innovative Approaches to the Drying of Raw Cotton in Solar Dryers //European Journal of Life Safety and Stability (2660-9630). – 2021. – Т. 12. – С. 347-349.

2. Турар-жой биноларининг ертўла деворларини иссиқлик изоляцияқилишнинг энергия самарадорлиқка таъсири. Алланазаров Қўлдош Олимович.

https://www.iupr.ru/files/ugd/b06fdc_0cafd90cbea04c28b09323496cd623c3.pdf?index=true

3. Олимович А. Қ. МАҲАЛЛИЙ ВА ХОРИЖИЙ ТАЖРИБАЛАР АСОСИДА ТЕМИР ЙЎЛ ҲУДУДИ, ЁН АТРОФИНИ ЛАНДШАФТ ЕЧИМИНИ ШАКЛЛАНТИРИШ //Results of National Scientific Research. – 2022. – Т. 1. – №. 5. – С. 5-13.

4. The role and importance of plants in environmental protection. Allanazarov Qo'ldosh Olimovich.

<https://www.indianjournals.com/ijor.aspx?target=ijor:aca&volume=11&issue=9&article=160>

5. History of design of installed and attached multi-storey garages and parking lots.
Allanazarov Qo'ldosh Olimovich.
<https://ijiemr.org/public/uploads/paper/510751635332303.pdf>
6. Йўқори потенциалли иккламчи иссиқлик энергияси ресурсларидан фойдаланиш. Алланазаров Қўлдош Олимович. https://a78cf8ac-3ef5-4670-8fcd-a900ec94fdfb.filesusr.com/ugd/b06fdc_d7657dcd38f5496385760053512c781c.pdf?index=tre
7. Паст потенциалли иккламчи иссиқлик энергияси ресурсларидан фойдаланиш. Алланазаров Қўлдош Олимович. https://a78cf8ac-3ef5-4670-8fcd-a900ec94fdfb.filesusr.com/ugd/b06fdc_811a9dad497b42618ca90a53e75757d2.pdf?index=true
8. Табиий газ бойлигимиз уни тежаб ишлатиш барчамизнинг бурчимиздир. Алланазаров Қўлдош Олимович.
<https://zenodo.org/record/5579327#.Ycm82FRBzIV>.
9. Назаров Б. У., Шомансурова З. П. КОМПОЗИТНАЯ АРМАТУРА В СТРОИТЕЛЬСТВЕ-ПЕРСПЕКТИВЫ И ПРОБЛЕМЫ ПРОМЫШЛЕННОГО ПРИМЕНЕНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН //Молодёжные инновации. – 2019. – С. 157-162.
10. Олимович А. Қ. БИНО ВА ИНШООТЛАР ДЕВОРЛАРИНИ НАМЛИҚДАН САҚЛАШ МУАММОЛАРИ //INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE" INNOVATIVE TRENDS IN SCIENCE, PRACTICE AND EDUCATION". – 2022. – Т. 1. – №. 2. – С. 284-294
11. Алланазаров Қ. О., Эрданова З. О. СУВ-КЎНГИЛОЧАР СОҒЛОМЛАШТИРИШ МУАССАСАЛАРИ АРХИТЕКТУРАСИНИНИНГ ШАКЛЛАНИШИДА ОМИЛЛАРНИНГ ТАЪСИРИ //INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE" THE TIME OF SCIENTIFIC PROGRESS". – 2022. – Т. 1. – №. 2. – С. 186-192.

12. Алланазаров Қ. О. ҲАРОРАТНИНГ ҒИШТ ТЕРИМИГА ТАЪСИРИНИ ЛАБОРИТОРИЯ ВА РЕАЛ ШАРОИТЛАРДА ЎРГАНИШГА ДОИР //Results of National Scientific Research International Journal. – 2022. – Т. 1. – №. 7. – С. 5-10.

13. Olimovich A. Q., Khudoymurodovich O. K. The role and importance of plants in environmental protection //ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal. – 2021. – Т. 11. – №. 9. – С. 937-941.